

Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров

*Объединенный институт проблем информатики
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

О КОРПОРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация. В статье представлены возможности автоматизированной системы информационного обеспечения инновационной деятельности и трансфера технологий (ТТ), которая позволит в том числе активизировать корпоративное сотрудничество библиотек и продвижение инновационных библиотечных проектов, а также обеспечить постоянную обратную связь при поиске партнеров по научно-техническому сотрудничеству.

Ключевые слова: инновационная деятельность, трансфер технологий, цифровая трансформация библиотечной деятельности.

Для цитирования. Григянец, Р. Б. О корпоративном сотрудничестве и продвижении инновационных библиотечных проектов / Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 68–74.

R. B. Grigyanets, V. N. Vengherov

*The United Institute of Problems of Informatics
of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

ABOUT CORPORATE COOPERATION AND PROMOTION OF INNOVATIVE LIBRARY PROJECTS

Abstract. The article presents the possibilities of an automated system of information support of innovation activity and technology transfer, which will allow, among other things, to enhance corporate cooperation between libraries and promotion of innovative library projects, as well as to provide constant feedback when searching for partners in scientific and technical cooperation.

Keywords: innovative activity, technology transfer, digital transformation of library activities.

For citation. Grigyanets R. B., Vengherov V. N. About corporate cooperation and promotion of innovative library projects. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 68–74 (in Russian).

Одним из важнейших направлений развития цифровой экономики является оптимизация национальной системы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности посредством увеличения экспорта-импорта наукоемкой продукции и технологий. Это может быть достигнуто усилением информационно-коммуникационной составляющей поддержки экспорта-импорта, совершенствования и активизацией процессов трансфера технологий. В связи с этим актуальной задачей является создание и развитие современных систем информационного обеспечения инновационной деятельности и ТТ.

Под *трансфером технологий* понимается процесс передачи и получения результатов исследований и разработок, а также знаний для их практического использования. Результатом такого процесса может быть, как коммерческое использование полученных результатов (обмен технологиями, производство товаров и услуг, привлечение дополнительных ресурсов для исследований и разработок и др.), так и некоммерческое (поиск новых направлений исследований, обмен знаниями, идеями и т. д.).

В составе ТТ среди многочисленных форм его осуществления (совместные проекты, передача прав и технологической документации, организация совместного предприятия, патентование и др.) предоставляется возможность ознакомления с информацией в отношении технологий, которые обладают ценностью для их владельца. Такими технологиями могут быть изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), а также инновационные библиотечные проекты и предложения по корпоративному сотрудничеству библиотек.

Способ ТТ позволит увеличить скорость выхода продукции на рынки, повысить ее конкурентоспособность, активизировать экспорт и импорт, а также ускорить поиск партнеров в информационном, образовательном и социокультурном пространстве, активизировать цифровую трансформацию библиотечной деятельности, совершенствовать корпоративное сотрудничество библиотек, архивов, музеев.

В НАН Беларуси создана автоматизированная система информационного обеспечения инновационной деятельности и ТТ для организаций НАН Беларуси (далее – Система), которая

обеспечивает оперативное предоставление информационных услуг в области ТТ, а также постоянную обратную связь при поиске партнеров по сотрудничеству. К Системе могут быть подключены и другие организации республики, в том числе библиотеки.

Основные функциональные возможности Системы:

- предоставление потенциальным партнерам сведений для проведения совместных исследований и коммерциализации результатов научно-технической деятельности с использованием современных информационных технологий;

- информирование пользователей в Беларуси и за рубежом о научно-технических достижениях в стране, экспонатах виртуальной выставки для информационной поддержки выставочных мероприятий и ярмарок, в которых участвуют организации НАН Беларуси;

- формирование базы данных о результатах научно-технической деятельности организаций, поддержка взаимодействия с внешними информационными ресурсами.

В настоящее время на международном и национальном уровнях действует большое количество сетей ТТ, таких как Европейская сеть поддержки ТТ, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований (EEN), американская Ассоциация менеджеров по трансферу технологий (AUTM), Российская сеть трансфера технологий (RTTN), объединяющая более 50 инновационных центров из 40 регионов России и стран СНГ, и др. На основе анализа структуры и функциональных возможностей данных и других международных сетей ТТ в Системе реализованы их современные программные, технологические и дизайнерские решения.

Системой поддерживаются в актуальном состоянии (на русском и английском языках) базы данных зарегистрированных пользователей, а также профилей, под которыми понимаются: технологические запросы, технологические предложения, бизнес-запросы, бизнес-предложения, предложения по сотрудничеству в области НИОК(Т)Р для белорусских и зарубежных партнеров, белорусских инновационных предприятий, молодых ученых и предпринимателей. При этом используется классификатор сети EEN, возможно подключение других классификаторов.

Система обеспечивает:

- выполнение экспертизы поступающих профилей;
- ведение переписки между клиентами и регистрацию соглашений, достигнутых между клиентами при посредничестве членов сети ТТ;
- информирование автора о выражении интереса к его профилю;
- ведение онлайн-каталога технологических и бизнес-предложений на основе соответствующих профилей;
- интеграцию с партнерскими сетями ТТ, позволяющую осуществлять экспорт профилей в сети EEN, AUTM, RTTN и др.;
- предоставление статистических данных об общем количестве посетителей, визитов, просмотров, зарегистрированных пользователей, визитов и просмотров каждого профиля, а также формирование Топ-10 по каждому виду профиля исходя из количества просмотров сайта посетителями, Топ-10 читаемых новостей, возможность создания отчетных форм и документов.

Для резидентов Беларуси, зарубежных фирм и инвесторов Системой предоставляется широкий комплекс услуг, таких как:

- сопровождение процесса установления сотрудничества;
- ведение раздела методических материалов, справочников и каталогов в области ТТ, коммерциализации и инновационной деятельности;
- предоставление образцов договоров с юридическими и частными лицами;
- предоставление информации о семинарах и выставках в области ТТ;
- предоставление информации о ведущих мировых достижениях в науке;
- формирование онлайн-каталогов НАН Беларуси;
- консультации по страхованию объектов интеллектуальной собственности (ИС) на территории Беларуси и стран Таможенного союза ЕАЭС;
- предоставление информации о патентных аукционах интеллектуальной собственности, краудфандинговых платформах, законодательствах стран в области ТТ, инновационной деятельности и условиях ведения бизнеса;

- предоставление интерфейса и контента на русском и английском языках;
- онлайн-перевод динамически подгружаемого контента на более 100 иностранных языков;
- представление информации в социальных сетях.

Сопровождение процесса установления сотрудничества включает услуги:

- поиск партнеров в Беларуси;
- предоставление информации о проектах белорусских организаций;
- организацию переговоров с белорусскими партнерами;
- подготовку индивидуальных программ для деловых поездок в Беларусь;
- экспертные услуги в областях интеллектуальной собственности, маркетинга и социологических исследований, философского и социально-гуманитарного знания;
- продвижение технологий на основе лицензионных соглашений.

За предоставление информации о белорусских проектах, организацию переговоров и поиск в Беларуси партнеров отвечает модуль выражения интереса, под которым понимается возможность при просмотре профиля написать письмо о том, что пользователя заинтересовала информация из данного профиля.

Для активизации процессов ТТ Системой обеспечивается:

- ведение «Виртуальной выставки НАН Беларуси» на основе соответствующих профилей и экспонатов;
- доступ к 3D-туру по экспонатам на постоянно действующей выставке НАН Беларуси «Исследования, разработки, производство»;
- актуализация сведений об участии организаций НАН Беларуси в выставках и ярмарках, включая информацию об их дате, стране и городе проведения, наименовании мероприятий, а также ссылка на их сайты;
- информация об организациях, участвующих в выставках, и их экспонатах.

Основные технические решения по функционированию Системы с использованием лучших достижений в области проектирования веб-приложений обеспечивают современный подход к организации научно-методической информации с

целью поиска и доступа к ней с использованием сервисов Интернета. Результатом деятельности в этом направлении является формирование и ведение единого информационного ресурса по обеспечению инновационной деятельности и ТТ, а также обеспечение открытости, доступности и достоверности данного ресурса.

В Системе реализуется также подсистема онлайн-обучения и консультирования по вопросам трансфера технологий, управления и коммерциализации интеллектуальной собственности в НАН Беларуси, которая позволит оперативно консультировать сотрудников организаций НАН Беларуси (руководителей организаций и их подразделений, бухгалтеров, специалистов отделов ТТ, маркетинга, научных сотрудников) по вопросам ТТ, управления и коммерциализации ИС, а также организовать дистанционное обучение и автоматизированное управление данным процессом. Подсистема может быть использована для проведения тренингов и обучающих семинаров для сотрудников организаций НАН Беларуси по актуальным вопросам ТТ, управления и коммерциализации ИС. В конечном счете реализация Системы будет способствовать увеличению валютных поступлений в организации НАН Беларуси от экспорта технологий, услуг и продажи ИС, а также развитию библиотечных технологий.

Активизация в ЕАЭС и ЕС действий по развитию систем ТТ и поддержки предпринимательства предъявляет высокие требования к качеству автоматизированных систем онлайн-обучения и консультирования по вопросам ТТ в части: программного обеспечения, удобства пользования, способности к созданию интегрированных информационных ресурсов, квалификации персонала, полноты и достоверности информационных ресурсов, наличия методических руководств для пользователей.

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

- поддержку проведения онлайн-семинаров, конференций и консультаций;
- формирование планов мероприятий, рассылку и подписку на них;
- онлайн-регистрацию участников мероприятий и рассылку напоминаний зарегистрированным участникам о предстоящем мероприятии;

- онлайн-демонстрацию презентаций, вопросов и ответов;
- регистрацию и доведение вопросов, сформулированных в письменном виде, до соответствующих консультантов, зарегистрированных в системе (как правило – специалисты ЦСАСИ, НАН Беларуси и др.);
- организацию взаимодействия с зарегистрированными консультантами по результатам диалога на прошедшем мероприятии;
- поддержку проведения опроса участников мероприятий (о качестве проведенных мероприятий, об ответах на интересующие вопросы и т. п.);
- ведение базы данных презентаций, методических руководств, задаваемых вопросов и ответов на них;
- возможность использования внешних информационных ресурсов аналогичной направленности.

Экономический эффект от использования созданной Системы состоит в снижении временных, трудовых и технологических затрат на подготовку информационных материалов по ТТ (технологических, бизнес-предложений и запросов), поиску потенциальных партнеров для проведения совместных исследований, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, реализации инновационных библиотечных проектов, и др.

Система разработана и совершенствуется в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси и Центром системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, доступна по адресу <https://www.icct.by>, интегрирована в международные сети ТТ.

Поступила в редакцию 11.04.2024
Received 11.04.2024